

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Абдужаппарова М.О.

преподаватель Института
социально-политических наук,

Alfraganus university

e-mail: maftuna.95a@gmail.com

Tel:+998887808784

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14439290>

Annotatsiya: В содержании данной статьи освещаются вопросы развития критического мышления студентов путём использования графических органайзеров, которая помогает формированию нового стиля мышления, развитию положительных качеств личности, что очень необходимо в нашей действительности.

Аннотация: Ушбу мақоланинг мазмуни график органайзерлардан фойдаланган ҳолда талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантириш масалаларига бағишланган бўлиб, бу бугунги кун учун жуда зарур бўлган янги фикрлаш услубини шакллантиришга, ижобий шахсий фазилатларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Annotation. The content of this article highlights the issues of developing students' critical thinking through the use of graphic organizers, which helps to form a new style of thinking, the development of positive personality qualities, which is very necessary in our reality.

Ключевые слова: критическое мышление, восприятие, понимание, креативность, толерантность, мобильность, графические формы, технология, методы, стратегии.

Критическое мышление – один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия и понимания. Технология развития критического мышления – это особая методика обучения, которая отвечает на вопрос: как учить мыслить.

Эта методика помогает формированию нового стиля мышления, развитию таких качеств личности, как коммуникативность, креативность, мобильность, толерантность, критичность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности, что очень необходимо в нашей действительности.

В методике обучения любого предмета графические формы преобразования словесного текста всегда считались средством

реализации наглядности изучаемого материала. Главным назначением схем, таблиц и диаграмм считалось облегчение процесса запоминания материала визуально. Этот способ подачи материала помогает проследить последовательность развития темы, выявить взаимосвязь темы и микротем в тексте, сгруппировать их по определенному признаку.

Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания, которые бы совершенствовали мыслительные способности студентов. Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. На помощь в решении этой проблемы можно использовать приемы технологии развития критического мышления. На занятиях русского языка мы активно используем такие виды несплошного текста, как кластер, инсерт, синквейн, фишбоун и диаграмма Венна. Остановимся на каждом виде графического текста с целью выявления преимуществ текстов подобного формата. Первые две стратегии представляют собой тексты на уровне анализа.

На каждом из этапов урока можно использовать определённые приёмы, которые помогают включить студентов в совместную деятельность и способствуют развитию критического мышления.

Например, “Кластер” является приемом графической систематизации материала. Этот прием предполагает выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди.

Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто распределяем, komponуем материал по категориям. Правила очень простые. В центре записываем слово, вокруг которого фиксируются слова или предложения, связанные с темой. Наши мысли располагаем в определенном порядке, т.е. гроздьями. В качестве примера можно привести два вида кластера: предварительный и обобщающий.

Пример предварительного кластера, грозди которого разрастаются по мере изучения материала. Заполнение кластера, на ватмане начинается при первом знакомстве с именем существительным:

- одушевленное, неодушевленное.
- собственное, нарицательное
- число; -род; -склонение.

Таким образом, кластер – способ графической организации текста, которая предполагает выделение главной информации и графическое оформление в виде схемы с центральным образом. При работе с кластером студенты учатся выделять смысловые единицы текста, находят ключевые слова, выделяя таким образом основную информацию текста. Кластеры позволяют сделать наглядным весь мыслительный процесс обучаемого, при этом дают возможность проявлять свою индивидуальность. При составлении любого графического формата – кластера, ментальной карты или фишбоуна у студента развивается креативность, творческое начало и критическое мышление.

Этап осмысления направлен на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенно вместе с учащимися можно продвигаться от знаний «старого» к «новому». Этому способствуют методы активного чтения, например, приём «Дерево предсказаний».

На стрелочках, линиях соединений, студенты записывают объяснения своим версиям, таким образом они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с данным текстом. Тему нужно записывать в стволе. Она обязательно должна содержать вопрос, адресованный в будущее. При прочтении произведения они высказывают свои предположения с опорой на текст. Им очень нравится составлять «Дерево предсказаний». Этот приём используется на уроке лишь единожды, и все версии, которые высказывают студенты обязательно аргументированы, основываются на том тексте произведения, с которым знакомятся, а не на домыслах и фантазиях. После прочтения текста возвращаются к своим предположениям и смотрят, какие из них сбылись, а какие нет.

Технология критического мышления предлагает методический приём, известный как “Инсерт”. Этот приём является средством, позволяющим студенту отслеживать свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Они знакомятся с рядом маркировочных знаков и предлагается им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечают отдельные абзацы или предложения в тексте.

Знак () «галочка»	отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет
-----------------------	---

	значения.
Знак (+) «плюс»	отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом.
Знак (-) «минус»	отмечается то, что идёт в разрез с имеющимися у ученика представлениями, о чём он думал иначе.
Знак (?) «вопрос»	отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее.

Данный приём требует от студента не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. Студенты устно обсуждают данный текст, и без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном, и с особым удовольствием сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали из того или иного текста. При этом они прямо зачитывают текст, или ссылаются на него. Весьма интересным в этом приёме является знак «вопрос». А это стимулирует к поиску ответа на вопрос, обращению к разным источникам информации.

Приём «Написание синквейна»: в переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определённым правилам. Составление синквейна требует от студентов в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свободного творчества, но по определённым правилам. Правила написания синквейна таковы: на первой строчке записывают одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна.

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. На третьей строке записывают тему глагола, описывающего действия, относящиеся к теме синквейна. На четвёртой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого студент высказывает своё отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы.

Последняя строчка - это слово резюме, которое даёт новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по-возможности эмоциональной.

Например, при изучении темы «Русские народные сказки» можно предлагать студентам определить значение слова «сказка» на основе составления синквейна. Они размышляют следующим образом:

1.	Имя существительное, выраженное одним словом	1.Сказка
2.	Описание темы именами прилагательными	2.Волшебная, бытовая
3.	Описание действия	3.Читать, пересказывать, учить
4.	Фраза, выражающая отношение автора к теме	4. Сказка – ложь, да в ней намек
5.	Слово-синоним	5. Фантазия, выдумка

“Диаграмма Венна” способствует развитию навыка создания круговых диаграмм, навыка сравнения и сопоставления, также обобщения данной информации. При помощи диаграммы на занятиях можно организовать процесс компактного и визуального отражения самых сложных процессов.

“Фишбоун” (рыбный скелет) – графический способ выявления причинно-следственных отношений в тексте. Данный метод используется для осмысления и структурирования информации, главная задача приема Фишбоун – это умение систематизировать информацию, и самое важное, умение делать свой собственный вывод.

Таким образом, информация, представленная в графической форме, способствуют развитию у студентов сложной мыслительной деятельности. Такие формы несплошного текста, как кластер, ментальная карта, диаграмма Венна и фишбоун представляют собой особый интерес у обучающихся. Умение работать с новыми стратегиями развития критического мышления только способствует прочного усвоения изучаемого материала. При работе с текстами графической организации повышается интерес к изучаемому предмету, способствуя развитию творческих способностей, креативности и критического мышления.

Использование технологии развития критического мышления на уроках русского языка помогает учителю развить в студентах самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться в сложившейся ситуации, умение работать со справочной литературой, а также с новыми технологиями. Самое главное – они учатся

самостоятельно добывать знания и самореализоваться в современном мире.

Литература:

1. Основы критического мышления. Учебник для учащихся 10-11 классов. – Киев, 2009. – 151с.
2. Хиневич В.И., Паневчик В.В., Самойлов М.В. Интеллект-карты для активации учебно-познавательной деятельности студентов: учебно-метод. пособие для студентов. – Минск: БГТУ, 2019. – 90 с.
3. Изгалина Ю.Н. Приемы работы с информацией // <https://infourok.ru/priyomi-raboti-s-informaciey-2767985.html> .
4. Шакирова Д. М. Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов (Текст) / Д. М. Шакирова//Педагогика. – 2006 - №9.

